

Chairman Editor:
Ersis Warmansyah Abbas

Members:
Sirajuddin Kamal
Syahrudin
Yudha Irhasyuarna

ETHNOPELAGOGY

The Proceeding of
International Seminar on Ethnopedagogy

Acknowledgments:

Sutarto Hadi

Rector of Lambung Mangkurat University

Wahyu

Dean of Faculty of Teaching Training and Education
Lambung Mangkurat University

Rusdi Effendi AR

The Chairman of The Alumni of Lambung Mangkurat University

Faculty of Teacher Training and Education
Lambung Mangkurat University

ETHNOPEDEGOGY

**The Proceeding of
International Seminar on Ethnopedagogy**

ETHNOPELAGOGY

The Proceeding of International Seminar on Etnopedagogy

Copyright@2016, Ersis Warmansyah Abbas
Hak Cipta dilindungi undang-undang

Setting/Layout : Ersis Warmansyah Abbas
Desain Sampul : Ersis Warmansyah Abbas
Pemeriksa Aksara : Risna Warnidah
Cetakan Pertama : Januari 2016

Diterbitkan oleh:
FKIP_Unlam Press
Penerbit WAHANA Jaya Abadi
Kompleks Puri Asri Blok D-4B Padasuka
Telepon 022-88884477

ISBN 978-602-96546-2-2

Chairman Editor:
Ersis Warmansyah Abbas

Members:
Sirajuddin Kamal
Syahrudin
Yudha Irhasyurna

ETHNOPEDEGOGY

**The Proceeding of
International Seminar on Etnopedagogy**

Acknowledgements:
Sutarto Hadi
Rector of Lambung Mangkurat University
Wahyu
Dean of Faculty of Teaching Training and Education
Lambung Mangkurat University
Rusdi Effendi AR
The Chairman of The Alumni of Lambung Mangkurat University

**Faculty of Teacher Training and Education
Lambung Mangkurat University
on November 14, 2015**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu bulan dan/atau dengan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNLAM	vii
SAMBUTAN DEKAN FKIP UNLAM	ix
SAMBUTAN KETUA IKA UNLAM	xi
PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I MAKALAH UTAMA: PENDIDIKAN BERBASIS ETNOPEDAGOGI.....	1
<i>Etnopedagogi: Pendekatan Pendidikan Berbudaya dan Membudayakan</i>	
Furqon	3
<i>Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal (Pengalaman Gerakan PMRI)</i>	
Sutarto Hadi	13
<i>Pasar Budaya UPI 2015: An Innovation in Teacher Training Education</i>	
<i>Based on Local Wisdom for Unity in Diversity</i>	
Christine Pheeny, Ely Malihah, Mamat Supriatna, Sunaryo Kartadinata	27
<i>Developing Education Based on Cultural Diversity</i>	
Wamaungo Juma Abdu	35
<i>First Assignments: A Descriptive of Goal in English 110</i>	
Joel Palmer	43
BAB II PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN BERBASIS ETNOPEDAGOGI	47
<i>The Learning Community Based Model in The Context of Teacher-</i>	
<i>Parent Partnership for Preparing Post-Disaster Recovery and Resilience</i>	
<i>Elementary Student at Risk Area in Indonesia</i>	
Abdurrahman, Diah Utaminingsih, Budi Kadaryanto, dan Andrian Saputra	49
<i>Transformasi Nilai Mandiri dalam Pengelolaan Pembelajaran PPKN melalui</i>	
<i>Metode Permainan Tradisional "Balogo" di Sekolah Dasar</i>	
Acep Supriadi	61
<i>Menelisik Warisan Budaya Banten dalam Pandangan Etnopedagogi</i>	
Agus Rustamana	77

<i>Pendidikan IPS Berbasis Nilai-Nilai Budaya Daerah Kajian Pembelajaran dengan Pendekatan Etnopedagogi</i>	
Anwar Senen	97
<i>In-Depth Learning by Exploring The Local Science Issues Through @UnESa-GAI Strategy</i>	
Arif Sholahuddin	107
<i>Kajian Tentang Studi Keterbacaan dalam Pengembangan Bahan Ajar Ekologis di Daerah Lahan Basah</i>	
Atiek Winarti, Moh. Yamin, dan Sarbaini	117
<i>Tutor Sebaya sebagai Implementasi Kearifan Lokal pada Pembelajaran Ekonomi</i>	
Baseran Nor	137
<i>Kearifan Lokal pada Delta Barito sebagai Sumber Belajar Geografi</i>	
Deasy Arisanty & Ellyn Normelani	143
<i>Pemanfaatan Potensi Lokal dalam Pembelajaran Ekonomi Berbasis Ecopreneurship pada Jenjang Sekolah Menengah Atas</i>	
Dwi Atmono dan Muhammad Rahmattullah	151
<i>Etnopedagogi: Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal</i>	
Ersis Warmansyah Abbas	163
<i>Pemetaan Potensi Wisata Pasar Terapung Lok Baintan</i>	
Fatimah, Taufik Hidayat, Ellyn Normelani, Muhammad Rahmattullah	177
<i>Kearifan Lokal Budaya Banjar dalam Setting Pendidikan Inklusif di Provinsi Kalimantan Selatan</i>	
Hamsi Mansur	185
<i>Indigenous Knowledge-Based Learning Models of Social Studies (Study of Development of Indigenous Knowledge-Based Learning Model for Basic Education in Banjarmasin)</i>	
Herry Porda Nugroho Putro	193
<i>Regenerasi Budaya Tenun Sutera melalui Pembelajaran Informal</i>	
Inanna	205
<i>Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Peserta Didik Kelas IX SMP Negeri 1 Cimalaka Semester 1 Tahun Pelajaran 2015/2016</i>	
Irena Novarlia	213

<i>Kearifan Lokal: Bahan Pembelajaran Sebagai Upaya Menjaga Nilai Budaya dari Gerusan Arus Modernisasi</i>	
Irwan Abbas dan Umar Rajab	223
<i>Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling Berbasis Kearifan Lokal Etnik Banjar untuk Membentuk Karakter Bangsa pada Jalur Pendidikan Formal</i>	
Jarkawi	237
<i>Melestarikan Budaya Lokal Banjar melalui Mata Pelajaran Mustan Lokal di Sekolah</i>	
Karunia Puji Hastuti & Parida Angriani	253
<i>Nilai-Nilai Permainan Tradisional Masyarakat Banjar</i>	
Melisa Prawitasari	263
<i>Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing</i>	
Melly Agustina Permatasari	277
<i>Kearifan Lokal sebagai Sumber Pembelajaran IPS</i>	
Misnah	285
<i>Undang-Undang Sultan sebagai Budaya Tandingan (Praktik Undang-Undang Sultan Adam di Tanah Kesultanan Banjar)</i>	
Mohammad Zaenal Arifin Anis	293
<i>Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal melalui "Tanggung" Topi Khas Banjar Kalimantan Selatan</i>	
Monry Fraick Nicky G.R.	301
<i>Pengembangan Pembelajaran IPA Terintegrasi Lahan Gambut</i>	
Muhammad Fuad Sya'ban	307
<i>Penggunaan Media Bahan Kimia Zat Aditif Alami pada Pewarnaan Kain Sasirangan sebagai Kajian Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal</i>	
Muhammad Kusasi	313
<i>Strategi Pemberdayaan Masyarakat Penambang Intan melalui Pendidikan Berbasis Komunitas</i>	
Muhammad Rahmattullah	321
<i>Entrepreneurship Education Based on Local Wisdom Values of Bugis Community</i>	
Muhammad Rakib	333

<i>Internalisasi Nilai-Nilai dalam Puisi Tanah Huma sebagai Sumber Pembelajaran IPS Pada Kurikulum 2013</i>	
Mutiani	343
<i>Permainan Anak Tradisional Kalimantan Selatan sebagai Motivasi Pembelajaran Di Sekolah</i>	
Noor Cahaya	351
<i>Penggunaan Sumber Budaya Lokal dalam Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa</i>	
Noor Eka Chandra	359
<i>Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai Karakter Keberanian K.H. Sjam'un</i>	
Rahayu Permana	365
<i>Karakter Eco-Culture Berdasarkan Jati Diri Bangsa, dan Implementasinya pada Pembelajaran Ekonomi</i>	
Rahmatullah	377
<i>Kearifan Lokal Suku Kutai "Tuah Himba Untung Langgong" sebagai Sumber Belajar Ekonomi</i>	
Reza	389
<i>Idiomatik Pedagang Dayak Ngaju dalam Berbisnis Menurut Kajian Etnopedagogi</i>	
Rizali Hadi	395
<i>Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kegiatan Peternakan Kerbau Rawa oleh Masyarakat di Desa Tabatan Baru Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala</i>	
Rochgiyanti, Herry Porda Nugroho Putro, Heri Susanto, dan Syahlan Mattiro	401
<i>Pengaruh Penggunaan Tanah Terhadap Risiko Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah</i>	
Rosalina Kumalawati, Dian Masitha Dewi, dan Muhammad Riswan	409
<i>Struktur Narasi dalam Upacara Adat Perkawinan Dayak Maanyan sebagai Kearifan Lokal</i>	
Rusma Noortyani	419
<i>Pendidikan Berbasis Etnopedagogi: Baiman, Bauntung, dan Batuah, Eksplorasi Konsepsi dan Konten Pendidikan Urang Banjar</i>	
Sarbaini	427
<i>Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal melalui Pendidikan</i>	
Sestuningsih	441

<i>Kearifan Lokal kehidupan Masyarakat Kalimantan sebagai Sumber Belajar Geografi</i>	
Sidharta Adyatma	447
<i>Budaya Sekolah Berbasis Etnopedagogi dan Kinerja Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Negeri di Kota Banjarbaru</i>	
Sunarno Basuki	453
<i>Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Berbasis Etnopedagogi di Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)</i>	
Suroto	463
<i>Transformasi Nilai-Nilai Toleransi Urang Banjar Periode Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan (1945-1949)</i>	
Syahrudin	471
<i>Aplikasi Metode Hibrid Pretreatment Koagulasi dan Sistem Kolom Kitosan sebagai Alternatif Pengolahan Air Hitam (Black Water) Lahan Rawa</i>	
Syahmani	489
<i>Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh Pendidikan Tinggi Berbasis Pendidikan Etnopedagogi</i>	
Utomo	503
<i>Banjarese Culture Based Ethnopedagogy</i>	
Wahyu	511
<i>Pemanfaatan Nilai-Nilai Dedaktif Folksong Andai-Andai Guritan Radin Kesian Tanjung Ringit sebagai Sumber Belajar pada Masyarakat Suku Semende Bengkulu Selatan</i>	
Yuver Kusnoto	523
BAB III SUMBER DAN MATERI PEMBELAJARAN IPA BERBASIS ETNOPELAGOGI ...	531
<i>Pemanfaatan Bunga Mawar (Catharantus roseus) sebagai Indikator Alami pada Tritasi Asam Basa</i>	
Asy'ari	533
<i>Membangun Literasi Sains Siswa melalui Pembelajaran IPA SMP Materi Produksi Pangan Berbasis Kearifan Lokal Pertanian Lahan Gambut</i>	
Choirul Amin, Nazar Mutawali, dan Sri Ana Yulianti	541
<i>Pendidikan Pertanian Organik sebagai Pengembangan Etnopedagogi pada Sekolah Berbasis Adiwiyata</i>	
Eko Wahyuningsih	549

<i>Penggunaan Zat Pewarna Pada Kain Sasirangan sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Alam</i>	
Fahmi	557
<i>Arsitektur Rumah Adat Bubungan Tinggi dalam Kaitannya dengan Ilmu Bangunan serta Tinjauannya Terhadap Pembelajaran IPA</i>	
Fajar Kurnia	565
<i>Pengembangan Bahan Ajar IPA Materi Pokok Zat Aditif dan Adiktif Berbasis Konteks Sosial dan Budaya Banjar</i>	
Hendra	577
<i>Pemanfaatan Biji Tumbuhan Teratai Pengganti Bahan Makanan Pokok di Kalimantan Selatan</i>	
Hidayati Norrizqa	587
<i>Pemanfaatan Tanah Gambut Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada Materi Larutan Asam, Basa, dan Garam Kelas VII Sekolah Menengah Pertama</i>	
Ikhwan Khairu Sadiqin	595
<i>Pekasam sebagai Sumber Pembelajaran IPA</i>	
Iswan Setiadi	607
<i>Pemanfaatan Lahan Basah untuk Lahan Bercocok Tanam Berbasis Kearifan Lokal</i>	
Juli Eka Nugraheni	615
<i>Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kritis Siswa SMP</i>	
Khairunnisa dan Mumtazah Maulida	625
<i>Pemanfaatan Tanaman Kunyit sebagai Pewarna Alami dalam Membangun Pendidikan Karakter Berbasis Etnopedagogi</i>	
Lia Amalia	635
<i>Melatih Keterampilan Proses Sains melalui Fermentasi Tape</i>	
Mella Wahyulina	643
<i>Tinjauan Sains Terhadap Alat Musik Panting</i>	
Muhammad Muslim	649
<i>Pembelajaran IPA Mengenai Zat Pewarna Alam pada Kain Sasirangan</i>	
Mutiara Havina Putri	657

<i>Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal melalui Pemanfaatan Lidah Buaya sebagai Tanaman Herbal</i>	
Naita Novia Sari	667
<i>Melala dengan Teknik Olahan Metode Anzimatis pada Pembelajaran IPA Berbasis Etnopedagogi di Sekolah</i>	
Nispi Hariyani	679
<i>Pemanfaatan Tape Gambut Media Pembelajaran Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada Materi Bioteknologi</i>	
Samsuni dan Ashadi Arsyad	687
<i>Karamunting Potensi Lokal Lahan Gambut sebagai Sumber Kegiatan Pembelajaran IPA dalam Usaha Peningkatan Literasi Sains Siswa</i>	
Winda Puspitalia	693
BAB IV SUMBER DAN MATERI PEMBELAJARAN IPS BERBASIS ETNOPELAGOGI	701
<i>Nilai Religius Guru Sekumpul sebagai Sumber Pendidikan Karakter</i>	
Akhmad Baidawi	703
<i>Nilai-Nilai Edukatif Biografi Habib Hamid bin Abbas Bahasyim sebagai Sumber Pembelajaran Pendidikan IPS</i>	
Akhmad Riyadi	711
<i>Nilai-Nilai Perjuangan Tumenggung Jalil sebagai Sumber Pembelajaran IPS</i>	
Dharma Setyawan	721
<i>Sultan Suriansyah dalam Perspektif Sejarah dan Budaya Masyarakat Banjar sebagai Materi Pembelajaran IPS</i>	
Diah Fitriani	731
<i>Pelestarian Adat Budaya Banjar melalui Kuliner Tradisional Wadai 41 dalam Pembelajaran IPS</i>	
Dina Kamaliya	747
<i>Kerajinan Tangan Tradisional Khas Amuntai</i>	
Junaidi Nata	765
<i>Pembelajaran IPS melalui Usaha Ternak Itik Alabio pada Masyarakat Desa Mamar Kabupaten Hulu Sungai Utara</i>	
Khairatul Fitri	771
<i>Kearifan Lokal Aktivitas Pasar Terapung Siring sebagai Sumber Belajar Pendidikan IPS</i>	
Mega Wati	791

<i>Menyibak Pesona Bahari dan Kekayaan Laut Udang Papay sebagai Sumber Perekonomian Desa Batakan Kabupaten Tanah Laut</i>	
Mirna	797
<i>Mobile Learning sebagai Alternatif Media Pembelajaran Sejarah Lokal Kalimantan Selatan</i>	
Muhammad Azmi	813
<i>Proses Perkawinan sebagai Media Sosialisasi Pada Remaja Tentang Pelestarian Tradisi di Desa Galumbang Kecamatan Juai Kabupaten Balangan</i>	
Muhammad Hipi Zulkaryani	819
<i>Pembelajaran IPS melalui Aktivitas Sosial Masyarakat Sungai Nagara</i>	
Muhammad Rasyid Ridha	833
<i>Orang Tionghoa di Banjarmasin dalam Sejarah Banjar</i>	
Muhammad Rizky Noor Handy	839
<i>Usaha Kerajinan Penggosokan Intan Martapura sebagai Aset Perekonomian Kabupaten Banjar dan Kaitannya dengan Nilai-Nilai Pembelajaran IPS</i>	
Novia Maulida	847
<i>Hukum Adat sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Adat Talang Mamak di Riau dalam Pengelolaan Fungsi Hutan sebagai Sumber Belajar IPS</i>	
Nuri Deswari	855
<i>Rumah Lanting Aset Budaya Masyarakat Banjar</i>	
Oktavianti	865
<i>Perlawanan Rakyat Hantarukung (1899) sebagai Sumber Pembelajaran IPS</i>	
Rahmiaty	871
<i>Kampung Katupat Sungai Baru Banjarmasin</i>	
Selvia Alfisah	881
<i>Kearifan Lokal dalam Sistem Perdagangan Masyarakat Banjar (Studi Perdagangan Pasar Tungging Belitung)</i>	
Wahyu Indra Wanoor	889
<i>Asal Usul Desa Kiapak Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau</i>	
Zaidan Almas	895
<i>Fenomena Sosial Wanita Pelayan Warung Malam</i>	
Zainal Fanani	901
AGENDA SEMINAR INTERNASIONAL PENDIDIKAN BERBASIS ETNOPEDAGOGI	907
EDITORS	915
FOTO-FOTO SEMINAR INTERNASIONAL PENDIDIKAN BERBASIS ETNOPEDAGOGI	919

PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS NILAI KARAKTER KEBERANIAN K.H. SJAM'UN

Rahayu Permana
rahayupermana@hotmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kejadian-kejadian yang tidak diharapkan oleh generasi terjadi, seperti, tawuran dan amuk masa, masalah KKN, penyimpangan perilaku, kecurangan dalam proses pendidikan, pemalsuan-pemalsuan ijazah dan sertifikat, dan sebagainya. Pembelajaran sejarah belum dapat dijadikan untuk penanaman nilai-nilai budaya bangsa. Nilai yang tercermin dari K.H. Sjam'un yang dapat diajarkan pada pembelajaran sejarah yang syarat dengan nilai-nilai karakter memunculkan pertanyaan: Bagaimana pembelajaran sejarah berbasis nilai karakter keberanian K.H. Sjam'un di sekolah menengah atas?. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian bertujuan untuk mengimplementasikan pembelajaran sejarah berbasis nilai karakter keberanian K.H. Sjam'un. Pengumpulan data *purposive sampling* dan *snowball*, dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam proses kerjanya data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini bahwa pembelajaran sejarah lokal dengan materi biografi K.H. Sjam'un dilihat pada nilai keberaniannya sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang di internalisasikan kepada siswa di sekolah. Hal ini menunjukkan setelah siswa belajar sejarah mampu membangun nilai keberanian melalui berbagai kegiatan, seperti osis, ekstrakurikuler. Dalam implementasinya didapatkan peraih dan menumbuhkan nilai karakter keberanian yang dicontohkan tokoh KH Sjam'un sebagai pejuang yang pemberani. Solusi untuk menghadapi kendala yang harus guru perhatikan adalah, waktu, sumber belajar, media pembelajaran, dan metode yang digunakan guru sejarah.

Kata Kunci: nilai, karakter keberanian, pembelajaran sejarah.

* Makalah dipresentasikan pada Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Etnopedagogi di Hotel Aria Barito Banjarmasin, 14 November 2015.

** Dosen STKIP Setia Budhi Rangkasbitung Lebak

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, pendidikan karakter sedang digencarkan untuk memecahkan hambatan bangsa yang mengalami kemunduran dalam moral, terutama para generasi muda yang menjadi penerus bangsa, sebagaimana yang diungkapkan Megawangi (2004: 38) bahwa pendidikan karakter bukan saja membuat seorang anak mempunyai akhlak yang mulia, tetapi juga dapat meningkatkan keberhasilan akademiknya. Keberhasilan akademik tidaklah akan tercapai apabila tidak didukung pemerintah yang mempunyai kewenangan sejalan dengan Lickona (1992: 55) menyatakan bahwa menjadi manusia yang berkarakter baik/berakhlak mulia berarti menjadi manusia terbaik. Dengan demikian membentuk manusia berkarakter memerlukan upaya mengembangkan potensinya, intelektual, afektif dan psikomotor.

Pembelajaran IPS terutama sejarah bukanlah hanya merupakan informasi fakta atau pengenalan konsep untuk dijadikan pengetahuan siswa. Pembelajaran sejarah berupaya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis mengenai berbagai fenomena sosial sehingga cakap dalam kehidupan di masyarakat. Pada tataran pembelajaran bermuatan nilai-nilai sosial budaya agar peserta didik membangun jati dirinya. Siap hidup di lingkungan masyarakat dan siap menjadi warga negara yang baik. Pembelajaran IPS berbasis nilai-nilai budaya lokal diyakini berkontribusi dalam pembentukan jati diri yang kuat.

Pembelajaran sejarah menjadi akan lebih kaya melalui pendekatan pengajaran biografi. Pendekatan pengajaran biografi sebagai pendekatan pendidikan sejarah yang sangat potensial untuk membuat pendidikan sejarah menjadi lebih memiliki kedalaman, menjadi bank contoh (*bank of examples*) untuk tekad, kejujuran, kesediaan untuk bekerja membuat pelajaran sejarah menjadi menarik sebagai kehidupan itu sendiri, dan memberikan kesempatan besar bahwa pembelajaran sejarah akan menjadi lebih manusiawi (Hasan: 56).

Pembelajaran sejarah berbasis nilai karakter di SMA disesuaikan dengan perkembangan zaman, dalam hal ini dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang berubah. Melihat kenyataan tersebut, harus dicari alternatif untuk diterapkan yaitu melalui jenjang pendidikan yang lebih terarah dan berkesinambungan sebagaimana diungkapkan Zakso (2012: 16. *Online*) bahwa untuk mencari alternatif pembelajaran sejarah agar sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik salah satunya adalah melalui pembelajaran sejarah lokal dengan pendekatan biografi tokoh sebagai sumber belajar yang memiliki kedudukan dalam mengatasi permasalahan nilai karakter siswa yang selama ini sangat memprihatinkan.

Pembelajaran sejarah berbasis lokal diharapkan mampu membangkitkan potensi lokal yang selama ini termarginalkan dan teralinasasi. Hal ini menjadi isu aktual yang mendapat perhatian publik secara luas, sehingga mereka terpanggil untuk berpartisipasi dalam proses penggalan dan pengembangan keunggulan lokal. Hal ini sejalan dengan Asmani (2012, hlm. 9-10) menyatakan bahwa di dalam mengimplementasikan keunggulan lokal ini bisa terintegrasi dalam mata pelajaran nonformal seperti ekstrakurikuler atau kedua-duanya. Lebih efektif bila keunggulan lokal terintegrasi dalam mata pelajaran dan diikuti dalam kegiatan ekstrakurikuler sehingga hasilnya lebih maksimal. Berdasarkan kenyataan itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti nilai karakter keberanian yang terdapat dari K.H. Sjam'un sehingga dapat dijadikan sebagai pengembangan materi pembelajaran sejarah lokal.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pembelajaran Sejarah

Menurut Kochhar (2008: 3), bahwa sejarah merupakan ilmu yang mengkaji tentang aktivitas manusia pada masa lampau, baik pada bidang politik, militer, sosial agama, ilmu pengetahuan dan hasil kreativitas seni. Pandangan seperti ini cenderung menempatkan sejarah sebagai kajian terhadap peristiwa-peristiwa pada masa lampau. Terdapat beberapa aspek ruang, waktu, peristiwa, perubahan dan kesinambungan. Woolever dan Scoot (1988: 115), menyatakan bahwa sejarah merupakan suatu kajian tentang aktivitas manusia pada masa lampau, baik dalam bidang politik, militer, sosial, agama, ilmu pengetahuan, dan hasil kreativitas seni. Pandangan seperti ini cenderung menempatkan sejarah sebagai kajian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami dari peristiwa sejarah, yakni aspek ruang, waktu, peristiwa, perubahan dan kesinambungan.

Sejalan dengan Colingwood (1985: 6) dalam bukunya "*The Idea of History*" menyatakan bahwa semua sejarah adalah sejarah pemikiran (*all history is the history of thought*). Sejarah menampilkan perkembangan akal dan proses, sejarah itu berada pada proses logika. Tindakan manusia yang tidak berdasarkan pada akal (logika) bukanlah peristiwa sejarah. Dalam hal ini, sebagaimana yang ditulis oleh Sjamsuddin (2007: 5) sejarah dikembangkan berdasarkan metodologi penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat ilmiah. Berdasarkan kenyataan seperti itu, maka sejarah dikategorikan sebagai bagian ilmu-ilmu sosial mengingat fokus kajiannya adalah manusia. Sebagaimana yang dikemukakan Kartodirdjo (1992: 209), bahwa memasuki abad ke-20 ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya berdampingan. Tidak jarang ilmu-ilmu sosial menggunakan pendekatan historis untuk dapat mengungkapkan kecendrungan-kecendrungan serta pola-pola umum sebelum dapat melakukan prediksi untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, menurut Ismaun (2005: 24) bahwa melalui berbagai kajian sejarah yang mendalam terhadap berbagai pendapat dan pengalaman orang-orang bijak di masa lalu, sekalipun nilai-nilai dalam sejarah itu hanya berupa pengalaman-pengalaman manusia, tapi tidak bisa dibantah bahwasanya manusia itu pada umumnya gemar menggunakan pengalaman-pengalaman itu sebagai pedoman atau contoh untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam konteks yang lebih sederhana, pembelajaran sejarah sebagai bagian dari sistem kegiatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), merupakan kegiatan belajar yang menunjuk pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar mengajar sehingga mendorong serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri. Kedua ranah tersebut harus selalu ada dalam pembelajaran sejarah. Sejalan dengan yang ditulis oleh Soedjatmoko (1983: 15) menyatakan bahwa pembelajaran sejarah yang mengutamakan fakta, kiranya perlu mendapat perhatian yang signifikan karena pembelajaran sejarah yang demikian hanya akan menimbulkan rasa bosan di kalangan peserta didik atau siswa dan pada gilirannya akan menimbulkan keengganan untuk mempelajari pendidikan sejarah.

2.2 Sumber Materi Biografi

Biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Denzin (1997: 364) mendefinisikan studi biografikal sebagai studi dan koleksi dokumen hidup yang menjelaskan sebuah momen atau segmen titik-balik dalam kehidupan seseorang. Studi biografikal digunakan untuk penelitian tentang kehidupan seseorang dan aspek-aspek yang menyertainya dengan pemaparan secara interpretif-naratif dan kronologis. Studi ini berguna untuk peneliti yang ingin memaparkan dan belajar tentang pengalaman hidup seseorang untuk mengungkap *turning point moment* atau pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang.

Menurut Kochhar (2008: 72) materi biografi sebagai sumber belajar sejarah diyakini berisikan kajian tentang orang-orang besar dan kehebatannya. Apapun bidang pemikiran dan tindakannya, tentang resiko yang mereka tempuh, dan inspirasi yang mereka berikan. Sejarah adalah tentang puncak-puncak pencapaian yang diraih dan dimiliki oleh orang-orang besar, tentang pengaruhnya terhadap umat manusia, dan sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan.

Pembelajaran sejarah bukan pengajaran pengetahuan biografi tetapi sebaliknya pembelajaran sejarah tidak harus menutup diri menggunakan sumber pengajaran biografi. Pembelajaran sejarah akan lebih kaya melalui pendekatan pengajaran biografi. Melalui pendekatan biografis peserta didik akan lebih mengenal pribadi pelaku sejarah sehingga cara berpikir, wawasan, nilai dan sikap, serta tindakan-tindakan pelaku sejarah selain itu peserta didik dapat meneladani perilaku para pelaku sejarah, mengembangkannya menjadi inspirasi dan selanjutnya mengembangkan inspirasi menjadi aspirasi (Hasan, 2012: 57).

2.3 Nilai Karakter

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Fromm (1955: 22) menyatakan pemahaman tentang karakter manusia harus berdasarkan analisis tentang kebutuhan manusia yang berasal dari kondisi-kondisi ekstensinya, dan kebutuhan tersebut mencakup: kebutuhan *relatedness* (keterhubungan), *rootedness* (keberakaran), *transcendence* (menjadi pencipta), *unity* (kesatuan), dan *identity* (identitas). Lickona (1992: 22) menyatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat alami itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggungjawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Lebih jauh Lickona (1992: 22) menekankan konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural yang dikelompokkan dalam: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*Affective and creativity development*).

Penelitian ini mengenai "implementasi pembelajaran sejarah berbasis nilai perjuangan K.H. Sjam'un" ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan subjek penelitiannya adalah gejala-gejala sosial yang berada di lingkungan pendidikan. Gejala dalam penelitian ini adalah fenomena pendidikan di Rangkasbitung yang merupakan hal yang kompleks yang perlu dikaji secara mendalam. Lokasi penelitian yang

akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di SMA Al-Khaeriyah Cilegon Provinsi Banten. Mengingat lokasi tersebut sangat cocok dijadikan sebagai observasi dalam penelitian ini. Dasar pertimbangan utama memilih SMA Al-Khaeriyah Cilegon sebagai objek penelitian adalah dikarenakan sekolah ini sudah menerapkan pembelajaran sejarah lokal yang berbasis biografi.

Sumber data penelitian dari populasi heterogen yang teknik pengambilan datanya *non probability sampling*. Sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball random sampling* dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan secara terus menerus. Teknik analisis data adalah model Miles dan Habermard (1984) yang diuraikan dalam langkah-langkah: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verivication*. Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan uji derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Biografi K.H. Sjamun

K.H. Sjam'un dilahirkan 15 April tahun 1883 di Kampung Beji desa Bojonegara Kecamatan Cilegon Kabupaten Serang Keresidenan Banten. Ia merupakan keturunan kyai Banten, dari perkawinan H. Alwijan dan Hj. Siti Hadjar. Ibunya, Siti Hadjar adalah putri K.H. Wasjid, ia mempunyai saudara kandung yang bernama Yasin (Permana, 2004, hlm. 13). Kakek K.H. Sjam'un bernama K.H. Wasjid yang merupakan salah seorang tokoh terkenal pada peristiwa Geger Cilegon tahun 1888 (Karrtodirdjo, 1984, hlm. 269). Karir pertamanya ia muali mendirikan pesantren Al-Khaeriyah tahun 1916, dan menjadi pesantren klasikal pada tahun 1925 sampai tahun 1942. Pada tahun 1942 masa pendudukan Jepang ia sebagai tentara PETA, tahun 1945-1949 karirnya sebagai BKR, TKR, TRI, dan juga sebagai bupati Serang.

Pada usia 64 tahun K.H. Sjam'un wafat di gunung Cacaban Cilegon, ketika ia sedang gerilya bergabung dengan peleton Anyer pada masa Agresi Militer Belanda II. Berdasarkan hasil wawancara dengan Istri K.H. Sjam'un yaitu Mahdiyah di Cilegon (2003), menyatakan bahwa wafatnya K.H. Sjam'un bukan karena tertembak ketika gerilya, tetapi karena penyakit dada yang sudah lama dideritanya. Ia wafat tanggal 2 Maret 1949 M/1 Rajab 1468 H, pukul

K.H. Sja'mun

Makan K.H. Sjam'un di Kamasan Anyar

04.45 malam. Pada siang hari sekitar pukul 14.00 oleh rakyat dan pasukan gerilyawan daerah peleton Anyer K.H. Sjam'un dimakamkan di sana dengan upacara yang sederhana.

3.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Tihami MA, K.H. Sjam'un memiliki banyak nilai karakter yang patut dicontoh, terutama nilai keberaniannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Banten dengan semangat nasionalisme dan patriotismenya. Ia patut dijadikan figur pemberani oleh generasi sekarang. Hal tersebut dikuatkan Cucu K.H. Sjam'un, K.H. Hikmatullah Sjam'un, MA, yang menyatakan bahwa nilai yang sangat menonjol dari K.H Sjam'un adalah keberanian yang tidak gentar menghadapi situasi apa pun pada masa perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Nilai keberaniannya dijadikan sebagai tauladan bagi pemuda/pemudi yang mengisi kemerdekaan Indonesia.

Hasil dokumentasi dari dokumen Arsip Nasional yang diperoleh untuk menunjukkan nilai perjuangan K.H. Sjam'un, berupa Koran Asia Radja yang memuat gambar K.H. Sjam'un ketika ia menjadi tentara PETA di daerah Banten tahun 1943, juga dokumen arsip berupa surat yang ditulis oleh K.H. Sjam'un yang isinya untuk pembebasan tahanan di daerah Rangkasbitung kepada pimpinan Tentara Nasional di Jakarta tahun 1946. Sedangkan dokumentasi yang didapatkan di sekolah adalah berupa, gambar K.H. Sjam'un yang terpasang di ruangan Kepala sekolah dan di ruang guru serta ruang pengurus pesantren Al-Khaeriyah Cilegon.

Pada nilai karakter keberanian berdasarkan observasi di sekolah SMA Al-Khaeriyah Cilegon bahwa nilai keberanian ditanamkan pada diri seorang peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti OSIS, Pramuka, PMR dan Rohis. Namun dari sekian banyak siswa yang sekolah di sana masih banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Hal ini karena alasan mereka membantu orang tuanya bekerja. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut akan memupuk jiwa keberanian pada peserta didik. Peserta didik akan memiliki jiwa yang kerdil dan pengecut bila tidak diajari keberanian. Keberanian peserta didik akan menjadi seorang yang cerdas dan mampu menuangkan gagasan atau ide-idenya menghadapi kegagalan, juga akan menuntun kepada jalan keberhasilan peserta didik tersebut. Ketakutan peserta didik pada kegagalan hanya akan mematikan langkah peserta didik tersebut.

Berdasarkan hasil observasi di kelas pada pembelajaran sejarah dengan materi nilai karakter keberanian K.H. Sjam'un, bahwa implementasinya didapatkan hasil yakni sebelum menyampaikan materi tersebut guru mendesain silabus dan RPP pada pembelajaran sejarah dengan pendekatan lokal yakni tokoh pejuang Banten. Silabus pada KTSP 2006 pada materi kelas XI semester 2 yakni pada kompetensi dasar perkembangan nasionalisme di Indonesia, dengan pembelajaran mengenal tokoh lokal dari Banten yakni KH Sjam'un dari nilai karakter keberaniannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di wilayah Banten.

Hasil dari implementasi pembelajaran sejarah didapatkan bahwa siswa lebih memahami perjuangan KH Sjam'un dari segi keberanian memperjuangkan kemerdekaannya. Siswa mengetahui perjuangan KH Sjam'un mulai sebagai ulama, sebagai tentara PETA masa penjajahan Jepang, BKR, TKR sampai TRI di Banten dan peranan K.H Sjam'un sebagai

Bupati di Serang. Pembelajaran sejarah lokal ini membuat siswa memahami sejarah kelokalannya, menumbuhkan dan peraih nilai karakter keberanian dari K.H. Sjam'un.

Solusi untuk menghadapi kendala dalam pembelajaran sejarah lokal, yakni waktu yang harus disesuaikan dengan kebutuhan materi yang disampaikan, media yang disediakan sesuai dengan proses pembelajaran, sumber yang relevan yang menunjang pembelajaran, dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa termotivasi dan memiliki minat belajar untuk mengetahui lebih luas dan mendalam terhadap materi.

3.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Nilai keberanian yang K.H. Sjam'un, didasarkan pada temuan penelitian, K.H. Sjam'un adalah sosok yang sangat pemberani. Keberaniannya ini menjadikan beliau disegani dan dihormati oleh masyarakat Banten. Kepiawaiannya dalam mengemban tugas negara, ia wujudkan dengan mendirikan pesantren Al-Khaeriyah, menjadi anggota tentara Peta di Banten sebagai Daidanco, masa kemerdekaan ia menjadi anggota dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebagai anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sebagai anggota Tentara Republik Indonesia (TRI), dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Serang (Permana, 2015: 193).

Berkaitan dengan temuan penelitian, sebagaimana yang ditulis oleh Muhyiddin (1990: 26) K.H. Sjam'un setelah belajar ilmu agama di Makkah selama lima tahun (1910-1915) K.H. Sjam'un tahun 1915 pulang ke Citangkil tempat kelahirannya dan kabar kepulangannya diketahui aparat pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Graff Van Limburg Stirum, berkeinginan menghalang-halangi Sjam'un agar tidak kembali ke Banten, karena akan memberi pengaruh yang besar pada masyarakat Banten dan K.H. Sjam'un bisa menjadi motor penggerak pemberontakan di Banten seperti kakeknya K.H. Wasjid.

Sekembalinya dari Makkah, tahun 1916 K.H. Sjam'un memikirkan dan merencanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan keislaman dan mendirikan pesantren di Kampung Citangkil Desa Warnasari, Kecamatan Pulomerak, Kabupaten Serang, Keresidenan Banten. Pesantren memberikan lingkungan yang baik bagi pematangan pikiran. Pada awalnya, santrinya 25 orang, membantu mempertajam wawasan K.H. Sjam'un tentang kemajuan Banten dan gagasan melepaskannya dari Hindia Belanda, dengan kata lain ingin merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda (Permana, 2004: 16).

Dimasa pendudukan Jepang, nilai keberanian tersebut ditunjukkan dengan menjadi seorang prajurit PETA. Pada masa pendudukan Jepang K.H. Sjam'un diangkat dalam kedudukan resmi dan harapan K.H. Sjam'un untuk memperoleh kedudukan politik yang lebih besar meningkat setelah pemerintah mengizinkan berpolitik. Perubahan itu terjadi setelah K.H. Sjam'un diangkat sebagai *Daidanco* (Komandan Batalyon) tentara Peta yang berkedudukan di Banten (Halwany Michrob dan A. Mudjahid Chudori, 1993: 221).

Bagi K.H. Sjam'un keberadaannya menjadi Tentara Pembela Tanah Air (Peta) merupakan jalan untuk mendidik dan menggembleng nilai keberanian pribadinya dalam bidang kemiliteran yang dibentuk oleh Jepang pada bulan Oktober 1943. Beliau mengatakan kepada muridnya "bahwa pendidikan kemiliteran sesuai dengan ajaran Islam yang baik sekali bagi pemuda-pemuda Indonesia dalam mempersiapkan diri dan mencetak kader pejuang". K.H.

Sjam'un merekrut santri-santrinya untuk masuk tentara Pembela Tanah Air yang semula belajar di Pesantren Citangkil (Muhyiddin, t.th: 75).

Sebagaimana yang ditulis Permana (2004: 35) menyatakan bahwa K.H. Sjam'un dan santrinya di masa menjadi tentara PETA memiliki semangat juang yang tinggi dengan keberanian dan jiwa rela berkorban. Dimana nilai mati dalam perang sebagai kematian yang sangat mulia. Karena menurut K.H. Sjam'un memiliki kecintaan kehidupan tidak sebatas dunia, melainkan juga akhirat. Keberanian K.H. Sjam'un terlihat ketika menjadi *Daidanco* di Serang dan bertempur melawan tentara Sekutu yang menggunakan kapal selam di pantai Bojong Anyer, tepatnya Anyer Kidul, yakni ketika di serang dengan tembakan-tembakan gencar oleh kapal selam Amerika dan tentara Sekutu. Pertempuran di Bojong ini mendapat perlawanan yang cukup berani dari prajurit K.H. Sjam'un bahkan ia sendiripun ikut menembak dengan *jukikanju* (Muhyiddin, 1990: 32).

K.H. Sjam'un, selaku panglima TKR Keresidenan Banten dalam menanggapi sikap perkembangan baru itu mengenai sikap keberaniannya menentang musuh baik NICA maupun kaki tangan mereka yang disewa dengan uang. K.H. Sjam'un menyatakan bahwa seluruh Keresidenan Banten siap mempertahankan 100 persen kedaulatan rakyat (Suharto, 1996: 13). Dikatakan bahwa masyarakat Banten, semua kiyai dan alim ulama yang telah menduduki jabatan resmi di pemerintahan serempak berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara, masyarakat Banten adalah warga negara Indonesia merdeka (Nasution, 1978: 521).

Sikap keberanian K.H. Sjam'un juga terlihat ketika melihat aksi "Dewan" pimpinan Ce Mamat di Ciomas yang telah meresahkan masyarakat Banten. K.H. Sjam'un selaku ketua TKR menyarankan kepada Residen K.H. Tb. Achmad Chatib agar melakukan tindakan keras terhadap aksi-aksi "Dewan" yang semakin brutal. Kemudian Residen K.H. Tb. Achmad Chatib menerima usulan tersebut, dan memerintahkan agar secepatnya melakukan tindakan untuk menumpas gerakan "Dewan" (Purwaningsih, 1984: 47). TKR di Rangkasbitung menuntut supaya Dewan Rakyat dapat dikalahkan. Selanjutnya TKR di bawah pimpinan K.H. Sjam'un pada tanggal 8 Januari 1946 di Banten menyerang pasukan Dewan Rakyat di Ciomas. Pertempuran berlangsung lebih dari 24 jam, dan setelah dikalahkan pimpinan Dewan Rakyat yaitu Ce Mamat di tangkap (Suharto, 1996: 19).

Berkaitan dengan hasil temuan penelitian di atas, perjuangan tokoh sebagai orang yang memiliki peran penting bagi masyarakat yang memberikan pengaruh, sebagaimana mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Carlyle (2013), bahwa menganggap pemimpin itu dilahirkan (*given*), bukan karena faktor pendidikan dan pelatihan. Kepemimpinan orang besar memiliki atribut tertentu yang melekat pada diri pemimpin, atau sifat personal, yang membedakan pemimpin dari pengikutnya. Nilai keberanian yang tercermin dari seseorang tokoh pahlawan, hal ini sejalan dengan teori yang di tulis oleh Hook (1943: 154) menyatakan pandangannya bahwa setiap yang melindungi adalah pahlawan; terutama karena dalam keadaan genting, manusia pasti akan mencari seorang "juru selamat", apa pun namanya. Dalam krisis sosial dan politik, harapan manusia akan jalan keluar akan bersamaan dengan harapan akan munculnya pahlawan (*strong or intelligent leadership*), baik dicetuskan dalam

doa (*silent prayer*) atau desakan publik (*public exhortation*). Oleh karena itu penting sekali memiliki pemimpin yang berani sebagai figur yang diteladani dari nilai perjuangannya.

Nilai keberanian K.H. Sjam'un yang bersumber dari ajaran Islam mengandung nilai-nilai budaya yang memiliki daya dukung dalam memperkuat pendidikan IPS khususnya pembelajaran sejarah. Hal ini merupakan keutamaan yang memungkinkan individu mampu melakukan sesuatu dan merealisasikan apa yang dicita-citakannya. Keberanian termasuk di dalamnya kesediaan untuk berkorban demi nilai-nilai yang menjadi prinsip hidupnya, tahan banting, gigih, kerja keras, karena individu tersebut memiliki cita-cita luhur yang ingin dicapai dalam hidupnya. Keberanian merupakan dorongan yang memungkinkan individu mewujudkan dan merealisasikan impiannya.

Kepribadian dan nilai karakter ketokohan dari perjuangan K.H. Sjam'un semasa ia hidup, hal ini sesuai dengan teori Fromm (1955: 23-26) bahwa kebutuhan manusia yang didasarkan pada karakter terdiri dari, *pertama*, keterhubungan (*relatedness*) yakni kebutuhan mengatasi perasaan kesendirian dan terisolasi dari alam dan dari dirinya sendiri. *Kedua*, keberakaran (*rootedness*): Kebutuhan keberakaran adalah kebutuhan untuk memiliki ikatan-ikatan yang membuatnya merasa nyaman di dunia (merasa seperti di rumahnya). Keberakaran adalah kebutuhan untuk mengikat diri dengan kehidupan (Permana, 2015: 195).

Ketiga, menjadi pencipta (*transcendancy*): karena individu menyadari dirinya sendiri dari lingkungannya, mereka kemudian mengenali betapa kuat dan menakutkan alam semesta itu, yang membuatnya merasa tak berdaya. K.H. Sjam'un ingin mengatasi perasaan takut dan ketidakpastian menghadapi kemarahan dan ketakmenentuan semesta. *Keempat*, kesatuan (*unity*) adalah kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara hakikat binatang dan non binatang dalam diri seseorang. Keterpisahan, kesepian, dan isolasi semuanya bersumber dari kemandirian dan kemerdekaan "untuk apa orang mengejar kemandirian dan kemerdekaan kalau hasilnya justru kesepian dan isolasi?" dari dilema ini muncul kebutuhan unitas. *Kelima*, identitas (*identity*), yakni kebutuhan untuk menjadi "aku", kebutuhan untuk sadar dengan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang terpisah. K.H. Sjam'un harus merasakan dapat mengontrol nasibnya sendiri, harus bisa membuat keputusan, dan merasa bahwa hidupnya nyata-nyata miliknya sendiri. *Kelima*, identitas (*identity*), yakni kebutuhan untuk menjadi "aku", kebutuhan untuk sadar dengan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang terpisah. K.H. Sjam'un harus merasakan dapat mengontrol nasibnya sendiri, harus bisa membuat keputusan, dan merasa bahwa hidupnya nyata-nyata miliknya sendiri.

Budaya sekolah diyakini merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Menurut Koesoema (2011: 45) bahwa tentang pengaruh sekolah terhadap perkembangan jiwa anak, ditemukan empat hal utama (*input* dan *output*) yang saling mempengaruhi. Terpenting adalah iklim atau budaya sekolah. Jika suasana sekolah penuh dengan nilai kedisiplinan, kejujuran, kasih sayang maka hal ini akan menghasilkan *output* yang diinginkan berupa nilai karakter yang baik. Pada saat yang sama, guru akan merasakan kedamaian dan suasana sekolah seperti itu akan meningkatkan pengelolaan kelas.

Sejalan dengan yang ditulis Megawangi (2007: 164) menyatakan bahwa seorang pendidik yang berhasil adalah yang dapat mencelupkan dirinya secara menyeluruh (pikiran dan perasaan) ketika sedang mengajar dapat membangun hubungan personal dengan murid-muridnya, mempunyai keberanian tampil beda, kemampuan komunikasi secara efektif, mampu mengelola emosinya dengan baik, serta mampu menghidupkan suasana. Pendidikan karakter adalah sebuah seni bagaimana menyentuh hati anak, yang harus melibatkan aspek emosi dan afektif dari guru sendiri. Oleh karena itu pendidik harus mampu memberikan spirit, yakni membangun suasana positif untuk menarik hati anak agar memiliki keberanian dalam proses belajar, sehingga anak bergairah dan mencintai materi yang diajarkan.

Pada dasarnya, Pendidikan IPS sangatlah menekankan pada proses interaksi dan komunikasi yang mampu membawa siswa memiliki nilai keberanian dalam masyarakat secara positif. Menanamkan sikap berani pada siswa merupakan hal yang sangat penting sekali, hal ini, dikarenakan mereka harus mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang mereka lakukan baik itu positif ataupun negatif. Bersikap berani dan tegas dalam menentukan keputusan adalah ciri orang yang punya pendirian dan kemandirian. Dan pada prinsipnya nilai dalam Pendidikan IPS sangatlah menunjang pada setiap perilaku peserta didik tersebut. Nilai keberanian ini dapat diinternalisasikan pada setiap proses pembelajaran sejarah, agar siswa mampu memiliki komitmen terhadap setiap keputusan yang diambilnya (Permana, 2015: 196).

Penanaman nilai keberanian dalam pembelajaran IPS dalam hal ini sejarah dapat memecahkan masalah sosial dengan menggunakan nilai ketokohan sebagai sumber norma dan nilai-nilai karakter budaya bangsa. Hal ini sangatlah penting, karena peserta didik dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat mampu berani mangambil resiko hidup yang dijalaninya. Bagaimanapun pendidikan karakter dalam IPS adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang berkualitas akhlaknya.

Dalam pendidikan karakter di sekolah terutama pada pembelajaran sejarah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga di lingkungan sekolah. Hal ini ditulis oleh Ikhwanudin (2012, hlm. 27: *Online*) bahwa pada dasarnya bahwa tujuan pendidikan nilai di sekolah atau secara nonformal oleh orang tua adalah menanamkan prinsip yang universal dan dengan prinsip-prinsip moral diterima dan diakui.

Penanaman nilai keberanian dari teladan seorang tokoh lokal di sekolah dapat dihasilkan nilai-nilai peraihian tokoh dan internalisasi tokoh tersebut. Sejalan dengan yang ditulis Zubaedi (2012, hlm. 234) bahwa metode nilai keteladanan dalam sejarah pada pelajaran sejarah sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan

memberi contoh keteladanan yang baik kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. IPS (sejarah) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan meliputi perilaku dan interaksi manusia dimasa kini dan masa lalu. Sejarah tidak memfokuskan diri pada satu topik secara mendalam, melainkan memberi tinjauan yang luas terhadap masyarakat. Nilai keteladanan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan keteladanan K.H. Sjam'un yang kharismatik sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam melaksanakan amanahnya menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan baik bagi generasi di Banten.

IV. KESIMPULAN

Nilai Keberanian yang diimplementasikan pada siswa merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam meraih keberhasilan. Kualitas seseorang siswa dapat dilihat dari keberanian. Keberanian yang tercermin pada diri K.H. Sjam'un dapat terbentuk melalui perjuangan yang ditekuninya. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi yang memang mengharuskan K.H. Sjam'un harus bersikap berani yang berlaku dalam sebuah aktivitas perjuangan jika menghendaki keberhasilan. Desain yang dikembangkan dalam pembelajaran sejarah adalah silabus dan RPP sejarah berkarakter tahun 2006, pada kompetensi dasar perkembangan nasionalisme. Hasil dari pembelajaran sejarah lokal, siswa dapat memahami dan mengerti tentang nilai keberanian yang ada pada tokoh K.H. Sjam'un, serta didapatkannya peraihan nilai karakter oleh siswa terhadap tokoh lokal Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jamal Ma'mur. 2012. *Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*. Yogyakarta: Diva
- Woolever, R. & Scoot, K. (1988). *Active Learning in Social Studies*, London: Scoot Foresman and Company.
- .Agung, Leo dan Wahyuni, Sri. 2013. *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Banks, J.A. 1981. *Teaching Startegis for the Socila Studies* (4 thEd). New York & London: Longman.
- Collingwood, R.G. 1985, *The Idea of History*. London: Oxford Univesity Press.
- Denzin K, Norman & Lincoln Y.S. 1997. *Hanbook Of Qualitative Research*. California: Sage Publication. Pvt. Ltd.
- Hasan, Said Hamid.(2012). *Pendidikan Sejarah Indonesia, Isu dalam Ide Pembelajaran*. Bandung: Rizki Press.
- Hook, Sidney. 1943. *The Hero in History: A Study in Limitation and Possibility*. Boston. Massachusetts: Beacon Press.
- Ismaun. 2005. *Filsafat Sejarah*. Bandung: Historia Utama Press.
- Fromm, Erich. 1955. *The Sane Society*. London and New York: Routledge Classics.
- Kochhar, S.K. 2008. *Teaching Of History*. (terj:Purwanta dan Yovita Hardiwati). Jakarta: Grasindo.
- Lickona, Thomas. 1992. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam Books.

- Megawangi, Ratna. 2004. *Pendidikan Karakter, Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: BPMIGAS.
- Miles MB dan Huberman, AM. 1992. *Analisis Data Kuantitatif, Metoda-Metoda Baru*, (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Muhyiddin, Mansyur. 1990. "Karya Seorang Prajurit Asal Banten (K.H. Sjam'un)", Yayasan Al-Khaeriyah Citangkil Cilegon, Berdasarkan Kumpulan Pengalaman Anak-anak K.H. Syam'un. Cilegon.
- Muhyiddin, Mansyur. (t.th). "K.H. Syam'un Pejuang Kemerdekaan Asal Banten". Makalah. Cilegon.
- Nasution, AH. 1963. *Tentara Nasional Indonesia, Jilid I*. Djakarta: Ganaco N.V.
- Permana, Rahayu. 2004. "Kyai Haji Sjam'un (1883-1949) Gagasan dan Perjuangannya". Tesis. Program Pasca Sarjana. Fakultas Sastra UI Depok.
- , 2015, *Implementasi Pembelajaran Sejarah Berbasis Nilai Perjuangan K.H. Sjam'un (Studi Naturalistik di SMA Cilegon)*. Disertasi, Sekolah Pascasarjana UPI Bandung.
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soedjatmoko. 1976. "Kesadaran Sejarah Dalam Pembangunan", dalam Prisma No.7. Jakarta, LP3ES.
- Suharto . 1995. "Revolusi Sosial di Banten, 1945-1946, Suatu Kajian Awal", Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995, Depok.
- Woolever, R. & Scoot, K. 1988. *Active Learning in Social Studies*. London: Scoot Foresman and Company.
- Zubaedi. 2012. *Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sumber Internet:
- Carlyle, Thomas. 2013. *On Herios, Hero Worship, and the Heroic in History*. New Haven and London: Yale University Press. (Online) Tersedia di situs: <http://www.gutenberg.org/files/1091/1091-h/1091-h.htm>. [Diakses, 23 Desember 2014].
- Ikhwanuddin.(2012). "Implementasi Pendidikan Karakter Kerja Keras dan Kerja Sama Dalam Perkuliahan", Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II, Nomor 2, Juni 2012.Universitas Negeri Yogyakarta. (Online) Tersedia di alamat situs: (<http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/download/1300/1081>), [Diakses 23 Oktober 2013].
- Zakso, Amrazi. (2012). "Internalisasi Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan Dan Kesetiakawanan Sosial (K3KS) dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah". Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Vol. 16 3.No. 1. April2012, Universitas Tanjungpura, Pontianak. (Online) Tersedia di alamat situs: (<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/download/2218/2163>). [Diakses 22 Nopember 2013].

Chairman Editor:
Ersis Warmansyah Abbas

ETHNOPEDEGOGY

The Proceeding of International Seminar on Ethnopedagogy

Seminar Internasional Etnopedagogi dilaksanakan, Sabtu 14 November 2015, di Hotel Aria Barito Banjarmasin dengan Pemakalah Utama Prof. Furqon, Ph.D. (Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), Prof. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc. (Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin), Christine Pheeney, MA (AVID Australia), Dr. Jumaungo Juma Abdu (Centre for Basic and Research in Uganda/Institute and Community Service UPI Bandung), dan Joel Palmer (RELO Officer Representative Indonesia) dengan 92 pemakalah pada paralel session. Peserta Seminar Internasional Etnopedagogi sebanyak 478 orang terdiri dari dosen, guru, mahasiswa, peminat dan pemerhati pendidikan.

Seminar Internasional Etnopedagogi kelanjutan Seminar Internasional Pendidikan Karakter dan dibukukan (prosiding) menjadi Building National Character Through Education (2014) didahului penerbitkan buku Pendidikan Karakter (2014) dan Seminar Nasional Pendidikan IPS yang dibukukan menjadi Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal (2015). Tahun ini, Insya Allah, terealisasi seminar dalam kerja sama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di Banjarmasin. Kalau buku (prosiding) sebelumnya dengan kisaran 600 halaman, Etnopedagogy: The Proceeding of International Seminar on Ethnopedagogy mendekati 1.000 (seribu) halaman. Sebagaimana dirancang, setelah "belajar" tiga tahun (2014, 2015, dan 2016), Insya Allah tahun 2017 hujaman seminar menitikberatkan pada kualitas.

Seminar Internasional Etnopedagogi terselenggara atas atensi dan kontribusi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan FKIP Unlam Banjarmasin. Kepada Rektor Unlam, Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc, dan Dekan FKIP Unlam, Prof. Dr. Wahyu, M.S. beserta jajaran, panitia mengucapkan terima kasih. Bak pepatah: Tiada gading yang tidak retak. Untuk itu kami mohon maaf kepada segala pihak atas segala kekurangan panitia.

ISBN: 978-602-97241-9-6

